

Arrozal de la Albufera de Valencia

DOI: 10.5281/zenodo.7607462

<https://samuter.paisajeterritoriouam.es/arrozal-de-la-albufera-de-valencia/>

Modelo de Campiñas y llanuras de Interior y Litorales.

Autores: **José Vicente Aparicio Vaya y Ghaleb Fansa.**

Síntesis descriptiva del SAMUTER

El SAMUTER del Arrozal de la Albufera de Valencia analiza las relaciones existentes en el marco de este territorio caracterizado en el entorno de un humedal del litoral mediterráneo, del “Arrozal de Albufera de Valencia”. Se trata de un complejo sistema de relaciones entre las condiciones naturales y humanas asentado en un espacio protagonizado por el monocultivo del arroz. Es un Espacio Natural Protegido y en contacto directo con el Área Metropolitana de Valencia.

1. Sostenibilidad ambiental

Se trata de un territorio de gran valor ambiental y de amplio potencial agroecológico al tratarse del lago litoral más importante de la Península Ibérica. Ocupa una extensión de 21.000 hectáreas, de las cuales 17.500 son de arrozal. El espacio de estudio se ubica en un entorno que cuenta con las siguientes figuras de protección: Parque natural de l'Albufera, Lugar de Importancia Comunitaria de la Albufera, Zona de Especial Conservación para las Aves de la Albufera y, finalmente, forma parte de la red de humedales RAMSAR.

En este entorno, el cultivo del arroz posee un gran valor ya que contribuye de manera determinante a la conservación y desarrollo del ecosistema, la avifauna así como la biodiversidad de dicho territorio.

2. Territorialidad y políticas agroambientales

El territorio de estudio engloba alrededor de 45.980 ha, distribuidas entre los términos municipales de Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca y el Saler, el Palmar, el Pinedo (estos tres últimos son pedanías de València).

Se trata de un territorio en el que, según *Corine Land Cover*, el arrozal es el cultivo predominante, aunque se localizan en menor medida, terrenos regados permanentemente y frutales. En este espacio se localiza parte del territorio que configura la D.O.P “Arroz de Valencia/Arròs de València” el cual también abarca los municipios de Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, L'Alcúdia, Alzira, Benifaió, Corbera, Favaretta, Fortaleny, Llaurí, Massamagrell, Oliva, la Pobla de Farnals, Polinyà del Xúquer, Puçol, Rafelbunyol, Riola, Sagunto y Tavernes de Valldigna, en la provincia de València; Pego, en la provincia de Alicante y Almenara, Castelló de la Plana, Xilxes y la Llosa en la provincia de Castellón. El estudio se centra en los municipios del entorno de la Albufera de Valencia.

3. Relaciones entre producción, transformación, comercialización y consumo

Las relaciones existentes en el marco del SAMUTER “Arroz de Valencia/Arròs de València” se integran en un complejo sistema de relaciones entre los diferentes actores locales que configuran este sistema de producción. Se analizarán tanto los productores como las industrias elaboradoras circunscritos en un circuito de producción-transformación de radio de acción local. En el momento presente, el cultivo del arroz en Valencia sostiene todo un ecosistema propio de marjal, dinamiza la sociedad y proporciona los valores sobre los que se asienta la base cultural, histórica y social de una parte de la sociedad valenciana.

4. Buen gobierno (gobernanza)

El SAMUTER del Arrozal de Albufera de Valencia coincide territorialmente con el ámbito de D.O.P “Arroz de Valencia/Arròs de València” que a su vez está gestionada por el Consejo Regulador de la D.O.P “Arroz de Valencia/Arròs de València” el cual se creó en 1998. Sus funciones vienen recogidas en la ORDEN de 21 de septiembre de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta entidad compuesta por profesionales del sector protege la calidad del arroz producido pues establece una serie de parámetros de calidad y procedencia, así como vela por el estricto cumplimiento en cada una de las etapas de producción y elaboración del arroz.

Así mismo, el SAMUTER se encuentra en su totalidad en el Parque natural de la Albufera, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC de l’Albufera), Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA de l’Albufera) y forma parte de la red de humedales RAMSAR.

